

Σχέδιο Ημι-δομημένης Συνέντευξης

A. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που δεχθήκατε να συμμετάσχετε στην συγκεκριμένη συνέντευξη και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσετε στην διεξαγωγή της έρευνάς μας. Πρωτίστως, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνετε εντελώς ανώνυμος/η και δεν θα κρατηθούν αντίγραφα της συνέντευξης όπου θα αναφέρεται το όνομά σας.

B. Δημογραφικά & Κοινωνικά Χαρακτηριστικά

1. Φύλο

1. Άνδρας
2. Γυναίκα

2. Πόσο χρονών είστε;.....

3. Έως ποια εκπαιδευτική βαθμίδα έχετε φοιτήσει και έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας;

1. Δημοτικό
2. Γυμνάσιο
3. Λύκειο (Γενικό, Επαγγελματικό, Τεχνικό)
4. ΙΕΚ
5. ΑΕΙ
6. ΤΕΙ
7. Μεταπτυχιακό

4. Πόσο καιρό (έτη) απέχετε από την εκπαίδευση;.....

5. Ζείτε σε:

1. Πόλη
2. Κωμόπολη
3. Χωριό

6. Μένετε μονός/η σας ή με τους γονείς σας;

7. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

8. Ποιο είναι, περίπου, το μηνιαίο οικογενειακό σας εισόδημα;

Γ. Επίσημο Εκπαιδευτικό Σύστημα και Δεξιότητες

9. Πως αξιολογείτε το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα;

10. Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση βοηθάει στο να βρει κάποιος εργασία;

11. Θεωρείτε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα προσφέρει στα άτομα τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να βρει κάποιος εργασία;

12. Θεωρείτε ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που προσφέρει η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι χρήσιμες για τα άτομα;

13. Ποια από τις παρακάτω βαθμίδες εκπαίδευσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος θεωρείτε ότι πάσχει ως προς την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων;

1. Προσχολική εκπαίδευση
2. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
3. Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)
4. Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκειο)
5. Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (IEK, Κολλέγια)
6. Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ)
7. Μεταπτυχιακές Σπουδές

14. Και για ποιους λόγους;.....

15. Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο βαθμό χρειάζεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να δώσει έμφαση στις ακόλουθες δεξιότητες-ικανότητες των ατόμων;

Δεξιότητες-Ικανότητες	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
1. Γνωστικές Ικανότητες (ορισμοί, διάκριση, περιγραφή εννοιών, αιτιών, συνεπειών κ.λπ.)	1	2	3	4	5
2. Γλωσσική Ικανότητα (ικανότητα γραφής και ανάγνωσης στη μητρική γλώσσα)	1	2	3	4	5
3. Μαθηματική Ικανότητα	1	2	3	4	5
4. Ικανότητα στις Θετικές Επιστήμες (Φυσική, Τεχνολογία κ.λπ.)	1	2	3	4	5
5. Επικοινωνία σε Ξένες Γλώσσες	1	2	3	4	5
6. Γνώσεις ΤΠΕ (ψηφιακή ικανότητα)	1	2	3	4	5
7. Μεθοδολογία της μάθησης (learning to learn) (δηλ. μαθαίνω πως θα μαθαίνω) – μεταγνωστικές ικανότητες (δηλ. αντιληπτική ικανότητα και κατανόηση φαινομένων)	1	2	3	4	5
8. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. ανάπτυξη πνεύματος ομαδικής συνεργασίας, επικοινωνιακή	1	2	3	4	5

ικανότητα, διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων)					
9. Ανάπτυξη επιχειρηματικής ικανότητας και πρωτοβουλίας	1	2	3	4	5
10. Πολιτιστική έκφραση και πολιτισμική αναγνώριση)	1	2	3	4	5

16. Ποια από τις παρακάτω ξένες γλώσσες διδαχθήκατε στο σχολείο;

1. Αγγλικά
2. Γερμανικά
3. Γαλλικά
4. Ιταλικά
5. Καμία
6. Άλλη.....

17. Είχατε διδαχθεί δεύτερη ξένη γλώσσα στο σχολείο; Αν ναι, ποια;

18. Σας ωφέλησε η εκμάθηση ξένης γλώσσας ή/ξένων γλωσσών στο σχολείο;

19. Είχατε διδαχθεί Νέες Τεχνολογίες στο σχολείο; Αν ναι, οι γνώσεις που αποκτήσατε σας βοήθησαν, μετέπειτα, στη χρήση Η/Υ;

20. Το ό,τι, πολλές φορές, τα άτομα δεν αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και δεν υιοθετούν στάσεις, στο σχολείο εξαρτάται από:					
	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
1. τους δασκάλους και τους καθηγητές	1	2	3	4	5
2. τα διδακτικά εγχειρίδια (σχολικά βιβλία)	1	2	3	4	5
3. τη γενική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος	1	2	3	4	5
4. το «παραδοσιακό» μοντέλο διδασκαλίας (δασκαλοκεντρικό μοντέλο)	1	2	3	4	5
5. τον λανθασμένο τρόπο εκμάθησης του μαθήματος («παπαγαλία»)	1	2	3	4	5
6. την ελλιπή χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος	1	2	3	4	5
7. την ηγεσία και τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης	1	2	3	4	5
8. την πολιτική ηγεσία της χώρας	1	2	3	4	5
9. στην ελλιπή προσπάθεια των μαθητών για την απόκτηση των κατάλληλων εφοδίων (γνώσεις-δεξιότητες-ικανότητες) για την μελλοντική τους εξέλιξη	1	2	3	4	5
10. τους γονείς και το ό,τι δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή για την πρόοδο του παιδιού τους ή των παιδιών τους	1	2	3	4	5
11. την οικονομική ύφεση και την δυσχερή κατάσταση στην αγορά εργασίας	1	2	3	4	5

21. Πιστεύετε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να προσφέρει στα άτομα τις απαραίτητες και κατάλληλες ικανότητες που χρειάζονται για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας;
22. Ποια είναι η γνώμη σας για τα φροντιστήρια ιδιωτικής εκπαίδευσης και την απόκτηση δεξιοτήτων;
23. Το υπάρχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αναπαράγει κοινωνικές ανισότητες;
24. Θα ξαναγυρίζατε στην εκπαίδευση; Και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις;
25. Εάν σας καλούσαν να συμμετάσχετε στην εκπαίδευση με τη διαβεβαίωση, ότι θα αποκτούσατε τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να βρείτε εργασία, θα επιστρέφατε;
26. Θεωρείτε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα συνδέεται με την αγορά εργασίας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της;
27. Μπορείτε να αναφέρετε 3 ικανότητες (με σειρά προτεραιότητας ξεκινώντας από την πιο σημαντική) που πιστεύετε ότι χρειάζεται να τις αποκτήσετε απαραίτητως;
- 1.....
- 2.....
- 3.....
28. Με ποια μέτρα/αλλαγές κρίνετε ότι θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να γίνει το εκπαιδευτικό σύστημα πιο αποτελεσματικό;

Δ. Απασχόληση και Δεξιότητες

29. Έχετε εργαστεί στο παρελθόν;
30. Αν ναι, για πόσο χρονικό διάστημα;
31. Σε ποιο κλάδο;
32. Ποιο ήταν το αντικείμενο απασχόλησής σας;
33. Πόσο χρονικό διάστημα έχετε να εργαστείτε;
34. Γιατί φύγατε από την τελευταία σας θέση απασχόλησης;
35. Ποια προσόντα ζητούσαν και εσείς δεν τα διαθέτατε (στην περίπτωση που ο λόγος απόλυσης ήταν η έλλειψη προσόντων);

36. Θεωρείτε ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες που διαθέτετε επαρκούσαν για την εργασία που είχατε;

37. Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο να επικοινωνείτε στη μητρική σας γλώσσα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση);

38. Επικοινωνείτε σε άλλες γλώσσες πέραν της μητρικής σας γλώσσας;

39. Αν ναι, σε ποιες και ποιο είναι το επίπεδό σας (βασικό, καλό, πολύ καλό, εξαιρετικό);												
Ξένες Γλώσσες	Ικανότητα Γραφής				Ικανότητα Ανάγνωσης				Ικανότητα Ομιλίας			
	Βασικό	Καλό	Πολύ Καλό	Εξαιρετικό	Βασικό	Καλό	Πολύ Καλό	Εξαιρετικό	Βασικό	Καλό	Πολύ Καλό	Εξαιρετικό
Αγγλικά												
Γερμανικά												
Γαλλικά												
Ιταλικά												
Άλλο (συμπληρώστε)												

40. Η πρότερη εργασία σας συνέβαλε στο να βελτιώσετε την επικοινωνία σας στις ξένες γλώσσες; Αν ναι, σε ποια ικανότητα (γραφή, ανάγνωση, ομιλία) και σε ποιο επίπεδο;

41. Γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε Η/Υ, προγράμματα Η/Υ και άλλες Νέες Τεχνολογίες;

42. Αν ναι, ποια από τα ακόλουθα και ποιο είναι το επίπεδό σας (βασικό, καλό, πολύ καλό, εξαιρετικό);

Προγράμματα Η/Υ και Νέες Τεχνολογίες	Επίπεδο Ικανοτήτων			
	Βασικό	Καλό	Πολύ Καλό	Εξαιρετικό
Επεξεργασία Κειμένου (π.χ. Word)				
Υπολογιστικά Φύλλα (π.χ. Excel)				
Βάσεις Δεδομένων (π.χ. Access)				
Παρουσιάσεις (π.χ. PowerPoint)				
Διαδίκτυο (Internet)				
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram)				

Άλλο (συμπληρώστε)				
--------------------	--	--	--	--

- 43.** Η πρότερη εργασία σας συνέβαλε στο να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στη χρήση Η/Υ, προγραμμάτων Η/Υ και άλλων Νέων Τεχνολογιών; Αν ναι, σε ποια προγράμματα σε ποιο βαθμό;
- 44.** Από την επαγγελματική σας εμπειρία έχετε αναπτύξει ικανότητες που σχετίζονται με την ομαδική συνεργασία, την διαπροσωπική επικοινωνία και την διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο χώρο εργασίας;
- 45.** Αν ναι, ποια ικανότητα από τις παραπάνω έχετε αναπτύξει περισσότερο και γιατί;
- 46.** Αντιμετωπίζατε προβλήματα με τους συναδέλφους ή τους προϊσταμένους σας; Αν ναι, πως τα διαχειριζόσασταν;
- 47.** Είχατε άγχος όταν εργαζόσασταν; Αν ναι, για ποιο λόγο;
- 48.** Είχατε αναπτύξει μεθόδους για να διαχειριζόσαστε το εργασιακό σας άγχος (στην περίπτωση που στην προηγ. ερ. η απάντηση είναι θετική);
- 49.** Όταν εργαζόσασταν μπορούσατε να ισορροπείτε την επαγγελματική με την προσωπική σας ζωή;
- 50.** Πιστεύετε ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των προσόντων που διαθέτουν τα άτομα και των θέσεων εργασίας;
- 51.** Πως κρίνετε που μία μεγάλη μερίδα ατόμων απασχολείται σε θέσεις εργασίας κατώτερες των προσόντων που αυτά διαθέτουν;
- 52.** Εσείς θα εργαζόσασταν κάπου που θα ζητούσαν λιγότερα προσόντα από αυτά που ήδη, διαθέτετε;
- 53.** Αντιμετωπίζετε, γενικά, δυσκολίες στο να βρείτε εργασία;
- 54.** Αυτήν την περίοδο βρίσκεστε σε φάση εύρεσης εργασίας;
- 55.** Θεωρείτε ότι ένας από τους κυριότερους λόγους που δεν βρίσκετε απασχόληση είναι η έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων;
- 56.** Ποια είναι η γνώμη σας για τους ιστότοπους εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn);
- 57.** Έχετε χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους ιστοχώρους για να αναζητήσετε εργασία;
- 58.** Ποιες δεξιότητες και ικανότητες, κατά τη γνώμη σας, έχετε αποκομίσει από την πρότερη επαγγελματική σας εμπειρία;

59. Ποιες δεξιότητες-ικανότητες, πιστεύετε, ότι χρειάζεται να βελτιώσετε ή να αποκτήσετε προκειμένου να βρείτε πιο εύκολα εργασία; Κατατάξτε τις από το 1 έως το 5 σε φθίνουσα σειρά.

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

E. Κατάρτιση και Δεξιότητες

60. Έχετε λάβει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

61. Αν ναι, σε ποιο; (Ποιο ήταν το αντικείμενο εκμάθησης/γνωστικό αντικείμενο;)

62. Ποιες δεξιότητες αποκτήσατε ή αναπτύξατε περισσότερο από τη συμμετοχή σας σε προγράμματα κατάρτισης(σε περίπτωση που η προηγούμενη απάντηση είναι θετική); Αναφέρετε τις πέντε (5) πιο σημαντικές.

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

63. Σας βοήθησε άμεσα ή έμμεσα να βρείτε εργασία η συμμετοχή σας σε πρόγραμμα κατάρτισης;

64. Ποια είναι η άποψή σας για τα προγράμματα κατάρτισης στην Ελλάδα;

65. Θεωρείτε ότι τα προγράμματα κατάρτισης συμβάλλουν στο να βρει κάποιος απασχόληση;				
Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ

66. Θα επιθυμούσατε να συμμετάσχετε σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

67. Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που διαθέτετε;

68. Θεωρείτε ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που διαθέτετε επαρκούν προκειμένου να βρείτε εργασία;

69. Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης θα συνέβαλε στο να αποκτήσετε τις κατάλληλες δεξιότητες που θα σας βοηθούσαν να βρείτε εργασία;

70. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαθέτετε τις παρακάτω ικανότητες;					
Βασικές Ικανότητες	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ

1.Επικοινωνία στη Μητρική Γλώσσα	1	2	3	4	5
2.Επικοινωνία σε Ξένες Γλώσσες	1	2	3	4	5
3.Μαθηματική Ικανότητα και Βασικές Ικανότητες στην Επιστήμη και την Τεχνολογία	1	2	3	4	5
4.Ψηφιακή Ικανότητα	1	2	3	4	5
5.Μεθοδολογία της μάθησης-μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn)	1	2	3	4	5
6.Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη	1	2	3	4	5
7.Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
8.Πολιτιστική γνώση και έκφραση (ή διαφορετικά πολιτιστική έκφραση και πολιτισμική αναγνώριση)	1	2	3	4	5

71. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαθέτετε τις παρακάτω ικανότητες;					
Κοινωνικές Ικανότητες	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
1.Διαχείριση Κρίσεων και Συγκρούσεων	1	2	3	4	5
2.Ικανότητα Επικοινωνίας	1	2	3	4	5
3.Ικανότητα Συνεργασίας	1	2	3	4	5
4.Διαχείριση Χρόνου	1	2	3	4	5
5.Διαχείριση Άγχους	1	2	3	4	5
6.Προσαρμοστικότητα	1	2	3	4	5
7.Οργανωτική Ικανότητα	1	2	3	4	5
8.Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων	1	2	3	4	5

72. Θα θέλατε να προσθέσετε, γενικά, άλλες ικανότητες που διαθέτετε; Αν ναι ποιες;

73. Με βάση τις γνώσεις και τις ικανότητες που διαθέτετε, πόσο αναγκαία είναι για εσάς η συμμετοχή στα ακόλουθα προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να αποκτήσετε τις απαραίτητες ικανότητες για εύρεση εργασίας;						
	Προγράμματα Κατάρτισης	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
ΨΗΦΙΑΚΗ	1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα,	1	2	3	4	5

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	Παρουσιάσεις, Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων) (για Αρχάριους)					
	2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων) (για Προχωρημένους)	1	2	3	4	5
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ	3. Ξένες Γλώσσες (για Αρχάριους)	1	2	3	4	5
	4. Ξένες Γλώσσες (για Προχωρημένους)	1	2	3	4	5
	5. Ξένες γλώσσες για τον Χώρο Εργασίας (ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία)	1	2	3	4	5
ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ	6. Βελτίωση Αναγνωστικής Ικανότητας και Βασικοί Κανόνες Ορθογραφίας, Γραμματικής και Σύνταξης	1	2	3	4	5
	7. Βελτίωση Μαθηματικής Ικανότητας και Θετικών Επιστημών	1	2	3	4	5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	8. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
	9. Αγροτική Επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
	10. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
	11. Τουριστική Επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
	12. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ	13. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού	1	2	3	4	5
	14. Σύνταξη εγγράφων και φορμών επικοινωνίας	1	2	3	4	5
	15. Διαχείριση χρόνου	1	2	3	4	5
	16. Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων στον Χώρο Εργασίας	1	2	3	4	5
	17. Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία	1	2	3	4	5
	18. Αποτελεσματική συνεργασία στην εργασία	1	2	3	4	5
	19. Διαχείριση άγχους και εργασιακού άγχους	1	2	3	4	5
	20. Διαχείριση εργασιακών κρίσεων και συγκρούσεων	1	2	3	4	5
	21. Ασφάλεια και πρώτες βοήθειες στον εργασιακό χώρο	1	2	3	4	5
	22. Διαχείριση κοινωνικών κρίσεων	1	2	3	4	5
	23. Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής	1	2	3	4	5
Άλλα προγράμματα		1	2	3	4	5

κατάρτισης (συμπληρώστε)						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

74. Ποια είναι η άποψή σας για τα εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης με τη χρήση Η/Υ;

75. Αν σας δινόταν η δυνατότητα να συμμετάσχετε σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα περιλάμβανε δια ζώσης και εξ αποστάσεως παρακολούθηση, θα λαμβάνατε μέρος;

Ε. Καταληκτικά

76. Πιστεύετε ότι οι επαγγελματικές ευκαιρίες που δίνονται στα άτομα στην Ελλάδα αντιστοιχούν με τις γνώσεις και τις ικανότητες που διαθέτουν;

77. Κατά τη γνώμη σας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα απασχόλησης αναγνωρίζονται οι ικανότητες των ατόμων;

78. Ποιους θεωρείτε τους πιο καθοριστικούς παράγοντες εύρεσης εργασίας;

79. Ποια μέτρα και ποιες δράσεις θα προτείνατε ούτως ώστε να βελτιωθούν το εκπαιδευτικό επίπεδο και οι ικανότητες των ατόμων για ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας;

80. Εσείς, προσωπικά, έχετε σχεδιάσει πως θα βελτιώσετε το επίπεδο των γνώσεων και των ικανοτήτων σας;

81. Είσαστε αισιόδοξοι για το επαγγελματικό σας μέλλον;

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας στην έρευνά μας.